

ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ СО СТРАНАМИ АСЕАН

Абдуллаева Мухлиса

Ташкентский государственный университет Востоковедения студентка 4-курса
факультета «Корееведение» направление «Мировая политика»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7885206>

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и значение развития отношений Республики Корея и АСЕАН, а также целью является определение видов сотрудничества между двумя сторонами в разных сферах.

Ключевые слова: АСЕАН, Восточная Азия, сотрудничество, политика, дипломатия, отношения, органы, «Всеобщий рост после кризиса», Президент Мун Чжэ Ин.

RELATIONS OF THE REPUBLIC OF KOREA WITH ASEAN COUNTRIES

Abstract. This article discusses the role and significance of the development of relations between the Republic of Korea and ASEAN, and the goal is to determine the types of cooperation between the two parties in various fields.

Key words: ASEAN, East Asia, cooperation, politics, diplomacy, relations, bodies, General Growth after the Crisis, President Moon Jae-in.

Республика Корея стремится развивать дружественные отношения и сотрудничество с другими странами. По состоянию на 2018 г. Республика Корея установила дипломатические отношения с 190 государствами, имея постоянные посольства в 115 странах, а также 46 консульств и 5 представительств. Кроме того, в 31-й стране открыты и работают 41 Корейский культурный центр для продвижения корейской культуры.

Республика Корея привержена осуществлению конструктивной роли как член таких международных организаций, как ЮНЕСКО, МВФ, АТЭС, МАГАТЭ, МОТ, ВОЗ. Республика Корея в 1991 г. вступила в ООН, а в 1996 г. стала членом Организации экономического сотрудничества и развития. С 1947 г. страна ведет активную деятельность как член Международного олимпийского комитета.

Вовремя 13-го саммита АСЕАН-РК в 2010 году в Ханое лидеры договорились вывести диалогические отношения АСЕАН-РК с всеобъемлющего сотрудничества на стратегическое партнерство. Это был большой шаг в развитии сотрудничества между двумя сторонами.

С 1997 года Республика Корея входит в программу сотрудничества АСЕАН плюс три (АРТ), целью которого является укрепление и углубление сотрудничества в Восточной Азии на различных уровнях и областях, особенно в экономической, социальной, политической, и других областях.

Кроме того, для развития отношений между АСЕАН и Республикой Корея и углубления их сотрудничества, в октябре 2012 года в Джакарте, где находится Секретариат АСЕАН, была создана Миссия Республики Корея в АСЕАН. Эта миссия активно участвует в региональных механизмах под руководством АСЕАН, таких как Пост министерская конференция (РМС), Асеан плюс три (АРТ), Восточноазиатский саммит (EAS), Региональный форум АСЕАН (ARF), и Встреча министров обороны стран АСЕАН плюс (ADMM+).

Президент Мун Чжэ Ин обнародовал Новую Южную политику в 2017 во время своего государственного визита в Индонезию (Он стал первым президентом, посетившим десять государств-членов АСЕАН во время пребывания в должности). Новая южная политика направлена на улучшение отношений между АСЕАН и РК в соответствии с принципами 3Р "People, Prosperity, and Peace", «Люди, процветание, и мир». С помощью этой новой политикой, Республика Корея диверсифицировала своё дипломатическое внимание и усилия в отношении АСЕАН и стран Южного полушария, где есть все возможности для экономического процветания.

В 2019 году АСЕАН и Республика Корея отмечали 30-ю годовщину диалоговых отношений между АСЕАН и РК памятным саммитом, прошедшим в Пусане 25-26 ноября 2019. Юбилейный саммит принял Совместное заявление о видении мира, процветания и партнерства между АСЕАН и РК.

Для достижения поставленных целей было создано несколько органов и диалоговых механизмов, в том числе: Фонд сотрудничества АСЕАН и РК (ASEAN-ROK Cooperation Fund, АКCF), Саммит АСЕАН-РК (ASEAN-ROK Summit), Встреча министров РК и АСЕАН (The ASEAN-ROK Ministerial Meeting), Консультации министров экономики АСЕАН и Кореи (ASEAN Economic Ministers-Korea Consultation), Диалог АСЕАН-РК (ASEAN-ROK Dialogue), Объединенный комитет сотрудничества АСЕАН-РК (ASEAN-ROK Joint Cooperation Committee), Встреча министров иностранных дел стран Меконг и Республики Корея (Mekong-ROK Foreign Ministers Meeting). Экономическая сфера Соглашение о свободной торговле между АСЕАН и Республикой Корея было подписано в 2009 году. Общий объем торговли между АСЕАН и Республикой Корея неуклонно рос после мирового финансового кризиса в 2009 году. В 2015-2016 годах он временно демонстрировал признаки стагнации, но с 2017 года он вернулся к восстановлению. АСЕАН является очень важным торговым партнером Республики Корея.

Южная Корея председательствовала на Саммите G20, состоявшемся в Сеуле в ноябре 2010 г. под лозунгом «Всеобщий рост после кризиса», подтвердив свой статус передовой страны. Наблюдатели отмечали, что Южная Корея очень эффективно решает вопросы, касающиеся иностранной валюты, что является основным пунктом повестки дня в период глобального экономического кризиса.

Саммит по ядерной безопасности, который прошел в Сеуле в 2012 г., стал еще одним событием, продемонстрировавшим статус Южной Кореи как одной из наиболее важных стран в борьбе за мир во всем мире. Пятьдесят три мировых лидера и четверо глав международных организаций обсудили вопросы организации международного сотрудничества с целью предотвращения ядерного терроризма.

В декабре 2014 г. состоялся саммит лидеров Республики Корея и Ассоциации 10 государств Юго-Восточной Азии. Отмечая 25-ую годовщину диалога между Республикой Корея и АСЕАН, эта встреча была направлена на углубление отношений доверия. В продолжение деятельности в соответствии с итогами саммита в сентябре 2017 г. в районе Хэундэ в Пусане был открыт Дом культуры АСЕАН. Республика Корея повышает свой статус в международном сообществе, добиваясь невероятных результатов в секторе «зеленого роста» В Сеуле находятся головной офис Зеленого климатического фонда ООН (GCF), а также штаб-квартира Глобального института зеленого роста (GGGI). Ожидается,

что Глобальный институт сможет внести значительный вклад в развитие международного сообщества в качестве примера международного сотрудничества.

Программы внешней помощи Южной Кореи координируются Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA). Агентство было создано в 1991 г. и организует программы, предназначенные для оказания поддержки развивающимся странам и обмена опытом развития Республики Корея. Агентство предоставляет ОПР (официальная помощь в целях развития) развивающимся странам Азии и Африки в размере 400-500 млн. долларов США в год, содействуя развитию многих областей, включая образование, здравоохранение, сельское, лесное хозяйство и рыболовство, государственное управление, промышленную энергетику и другие сферы.

Южная Корея также рада, что вносит свой вклад в укрепление мира и безопасности во всем мире, участвуя в различных миротворческих операциях ООН и поддерживая миротворческий бюджет ООН. В настоящее время воинские контингенты Республики Корея размещены в восьми странах, включая Ливан, Южный Судан, Индию, Пакистан и Западную Сахару, где им поручено поддерживать порядок, помогать в ремонте и восстановлении объектов, оказывать медицинские услуги и осуществлять другие виды деятельности.

REFERENCES

1. <https://www.imemo.ru/publications/info/prioriteti-uchastiya-respubliki-koreya-v-integratsionnih-protssah>
2. ХАКК ШАУКИ АРИНАЛ
3. Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ И АССОЦИАЦИИ ГОСУДАРСТВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (АСЕАН)
4. ASEAN Secretariat // Overview of ASEAN-Republic of Korea Dialogue Relations. - 2020. - Jakarta: ASEAN.
5. GKS for ASEAN countries' Science and Engineering Students. - URL: https://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/allnew_GKSforASEAN.do